

w kooperacji z:

ARARAD ARCHEOLOGIA ARCHITEKTURA Radosław Gliński | ul. Sportowa 12a/1 | 51-149 Wrocław
NIP: 8151647904 | REGON: 380782169
glinrad@googlemail.com

Sprawozdanie z nieinwazyjnych badań archeologicznych metodą magnetyczną i geoelektryczną w obrębie zanikłej wsi w Sulistawiu, gm. Grodków, woj. opolskie

mgr Maksym Mackiewicz, mgr Radosław Gliński

Prace na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
prowadzone na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nr 37/A/2022
wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 28 lutego 2022 r.

Świdnica-Wrocław 2022

- W obrębie domniemanej zanikłej średniowiecznej wsi przeprowadzono badania geofizyczne metodami magnetyczną i geoelektryczną.
- Prospekcja poddano relatywnie niewielki obszar (80x80 m, metodą magnetyczną) wpasowany w jedyną dostępną do rozpoznania przestrzeń. Metodę elektrooporową zastosowano na wybranej, mniejszej przestrzeni.
- Zarejestrowano anomalie magnetyczne, które można interpretować jako relikty zabudowy, prawdopodobnie spalony. Odpowiadała im rozległa anomalia geoelektryczna, wskazująca na obecność kamieni i spalenizny.
- Sposób zagospodarowania parceli nie był jednak wyraźnie czytelny. Wyniki badań geofizycznych dały jednak pewne podstawy do rozplanowania sondażu.

1. Wstęp	4
2. Obszar rozpoznania i pomiary geodezyjne	4
3. Prospekcja magnetyczna	5
4. Prospekcja geoelektryczna	7
5. Klasyfikacja anomalii	9
6. Interpretacja wyników	11
7. Podsumowanie	12
Literatura	14
Tablice	15

1. Wstęp

Prospekcję geofizyczną na obszarze zanikłej wsi Zulzendorf, której ślady zachowały się w pobliżu dzisiejszej wsi Sulisław (gm. Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie) wykonano na zlecenie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław. Badania te stanowiły wczesny etap rozpoznania terenowego w projekcie badawczym pt. „Metrologiczne aspekty badań nad średniowiecznymi miastami i wsiami. Śląsk na tle rozwiązań europejskich” kierowanym przez dr Marię Legut-Pintal (NCN, Sonata 16, nr 2020/39/D/HS3/01549). Zdecydowano o zaaplikowaniu dwóch metod – magnetycznej i geoelektrycznej. Ich zadaniem było wstępne rozpoznanie przestrzeni wsi wskazując zalegające pod powierzchnią nieruchome zabytki archeologiczne, które nie manifestowały się w oglądzie powierzchniowym. Dane te były kluczowe dla dalszego planowania działań sondażowych.

Prace realizowano w marcu 2022 r. na podstawie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych nr 37/A/2022 wydanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 28 lutego 2022 r. na działkach o numerach ewidencyjnych 222, 223, 241 i 242. Prace prowadzono w zespole autorów sprawozdania: Maksym Mackiewicz (Fundacja Archeolodzy.org) oraz Radosław Gliński (ARARAD Archeologia Architektura).

Badania geofizyczne prowadzone były zgodnie z obecnym stanem wiedzy i zgodnie z sugerowanymi standardami archeologicznych badań geofizycznych (Herbich, 2014; Schmidt, 2001; Schmidt i in., 2015) zaadaptowanymi do stawianych pytań i zastanych warunków terenowych.

2. Obszar rozpoznania i pomiary geodezyjne

Poddane rozpoznaniu przestrzeń znajduje się ok. 1 km na wschód od zabudowań wsi Sulisław. Obszar domniemanej wsi jest obecnie porośnięty dębowo-bukowym lasem. Ze względu na dość gęste zalesienie jedyną przestrzenią dostępną do szerszego rozpoznania były działki znajdujące się w południowo-wschodniej części dawnej wsi. Patrząc na dane lidarowe wydaje się, że strefa ta jest relatywnie najmniej przekształcona przez późniejsze prace leśne, choć i tak elementy organizacji tej przestrzeni są mało czytelne.

Podłoże geologiczne stanowiska stanowiły plejstoceńskie gliny zwałowe na iłach, myłkach, piaskach i węgłu brunatnym, z piaskami i żwirami na ich przedpolu (Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz 838: Grodków) co stwarza względnie dobre warunki prowadzenia pomiarów magnetycznych.

Zastosowana do pomiarów geofizycznych aparatura nie posiada własnego systemu lokalizacji, a akwizycja danych odbywa się w drodze przejść pomiarowych według predefiniowanego schematu w obrębie przygotowanej wcześniej siatki pomiarowej (tzw. gridów), co pozwala w efekcie precyzyjnie zlokalizować wyniki pomiarów w przestrzeni (tabl. 6). Używano siatki kwadratów o rozmiarach 20x20 m umieszczając jej węzły na pełnych dziesiątkach metrów Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (EPSG: 2180). W terenie wytyczono ją w terenie za pomocą tachimetru laserowego dowiązanego do uprzednio przygotowanych punktów, położonych w bardziej otwartej przestrzeni, co pozwalało na pomiar lokalizacji za pomocą odbiornika GPS-RTK. Narożniki poligonów oznaczono w terenie drewnianymi palikami, rozwijając pomiędzy nimi niemagnetyczne taśmy, zgodnie z zaplanowanym wzorcem akwizycji danych. Koordynaty obszaru badań zestawia poniższa tabela 1 (por. tabl. 6).

Tabela 1. Współrzędne narożników siatki pomiarowej (PUWG 1992, por. tabl. 6).

ID	E	N
SUL1	381290,00	315420,00
SUL2	381370,00	315420,00
SUL3	381370,00	315340,00
SUL4	381290,00	315340,00

3. Prospekcja magnetyczna

Metoda magnetyczna (lub magnetometryczna, geomagnetyczna, gradiometryczna) pozwala na szybkie rozpoznanie dużych powierzchni terenu, wskazując obecność zalegających pod powierzchnią gruntu struktur naturalnych lub antropogenicznych o innej charakterystyce magnetycznej wypełniska względem otaczającego tła geologicznego. Zastosowanie tej metody dla rozpoznania stanowisk archeologicznych często pozwala na określenie ich zasięgu i organizacji przestrzennej poprzez precyzyjną lokalizację niektórych obiektów nieruchomych. Często umożliwia także określenie ich charakteru (funkcji), a niekiedy nawet chronologii. Jednocześnie ułatwia wytypowanie miejsc do podjęcia dalszych działań nieinwazyjnych lub badań sondażowych.

Zastosowana technika pomiarów opiera się na rejestracji składowej pionowej gradientu ziemskiego pola magnetycznego. Zmienność rejestrowanych odczytów wynika z odmiennych parametrów fizycznych, a dokładniej podatności magnetycznej, struktur znajdujących się warstwie przypowierzchniowej. Główny wpływ na to zróżnicowanie mają zjawiska magnetyzacji indukcyjnej, czyli stopniu namagnesowania substancji przez naturalne ziemskie pole magnetyczne wskutek odmiennej podatności magnetycznej, lub magnetyzacji termoremanentnej, gdy podatność ta zostaje podniesiona sztucznie, w efekcie działania wysokich temperatur na minerały zawarte w glebie.

Zmienność naturalnej podatności magnetycznej może być także skutkiem działalności bakterii żyjących w martwej substancji organicznej, przetwarzających ją w trakcie rozkładu w reagujące

magnetycznie minerały. Zmiana wartości podatności magnetycznej może być zatem wynikiem działań człowieka na przykład podczas palenia ognisk, wypalania pól, pożarów, czy gromadzenia obumarłej substancji organicznej np. kompostu. Anomalie mogą zatem wskazywać na obecność palenisk, pieców, jam zasobowych i odpadowych, zabudowy. Wysoką podatnością magnetyczną charakteryzują się także przedmioty wykonane z metali ferromagnetycznych. Charakter generowanych przez nie anomalii (tzw. anomalii dipolowych) oraz wysoka wartość rejestrowanych odczytów, pozwala zwykle odseparować te zaburzenia od wywołanych zaleganiem pod powierzchnią nieruchomości obiektów archeologicznych (Aspinall i in., 2008, 2009; Gaffney & Gater, 2003; Misiewicz, 2006).

Prospekcja została wykonana za pomocą wyposażonego w dwie sondy pomiarowe magnetometru gradientowego (tzw. fluxgate) Bartington Grad 601-2. Instrument ten jest jednym z najbardziej popularnych systemów wykorzystywanych w archeologicznej prospekcji magnetycznej. Pomiar wykonano metodą przejść naprzemiennych (tzw. zyg-zak). Rozstaw linii pomiarowych wynosił 1 m, a pomiary wzdłuż tej linii rejestrowano co 0,125 m, co przełożyło się na ogólną rozdzielczość 8 pomiarów na metr kwadratowy. Warunki terenowe nie pozwalały na zagęszczenie linii profilowania. Parametry prospekcji zestawiono w poniższej tabeli 2.

Tabela 2. Parametry prospekcji magnetycznej.

Instrument	Bartington Grad 601-2
Wersja oprogramowania	v6.6
Typ urządzenia	Magnetometr gradientowy, <i>fluxgate</i>
Ilość sond	2
Rozmiar siatki pomiarowej	20x20 m
Układ przejść	Naprzemienny, zyg-zak, na północ
Rozstaw linii pomiarowych	1 m
Ilość pomiarów wzdłuż linii	8/m
Uzyskane zagęszczenie pomiarów	1x0,125 m (8 na metr kwadratowy)
Przebadana powierzchnia	0,64 ha
Zakres	±100nT
Oprogramowanie użyte do opracowania wyników	DW Consulting TerraSurveyor Lite 3.0.33.10

Dane zarejestrowane w toku prospekcji zostały opracowane za pomocą dedykowanego oprogramowania TerraSurveyor Lite 3.0.33.10 firmy DW Consulting i zobrazowane w formie map rozkładu anomalii magnetycznych (tabl. 1-2). Magnetogramy zostały następnie zrektyfikowane i zestawione z innymi kategoriami danych przestrzennych (mapy i modele ukształtowania terenu). Obraz uzupełniono o warstwę z interpretacją, zarejestrowanym sygnałom nadano obrysy i oznaczono kolorem według przytaczanej w dalszej części tekstu klasyfikacji.

Dane pomiarowe poddano obróbce obejmującej zbalansowanie odczytów rejestrowanych na obu sondach, usunięcie tzw. efektu paskowania, za pomocą filtra medianowego (destripe / Zero Mean Traverse). Błędy pomiarowe wynikające z drobnych różnic w prędkości poruszania

się wzdłuż linii pomiarowych w czasie akwizycji danych skorygowano za pomocą funkcji destagger. Następnie wykonano serię czarno-białych zobrazowań ograniczając zakres wyświetlanych odczytów (clip) dla uwypuklenia pomiarów o wartościach, które mogłyby wskazywać na obecność struktur o charakterze archeologicznym (np. -10/10 nT, -3/3 nT, tabl. 1-2). Wykorzystano również natywne algorytmy interpolacyjne dla ogólnego „wygładzenia” danych (grad. shade).

Podstawowa ścieżka procesu obróbki danych:

```
Processes: 4  
1 Base Layer  
2 DeStripe Median Sensors: Grids: All  
3 Clip  
/ + Grad. Shade
```

4. Prospekcja geoelektryczna

Metoda geoelektryczna (elektrooporowa, pomiary rezystancji gruntu) polega na pomiarze oporności pozornej gruntu w sztucznie wytworzonym polu elektrycznym. Zmienność rzewodnictwa prądu elektrycznego wynika m. in. z rodzaju podłoża, jego struktury, składu mineralnego, zakwaszenia oraz wilgotności. Zaburzenie naturalnej, miejscowo jednorodnej, struktury podłoża może wskazywać na obecność reliktywów działalności ludzkiej. Zmienność rejestrowanych wartości rezystancji może być zatem sygnaturą obecności obiektów antropogenicznych zalegających pod powierzchnią ziemi, np. murów, zasypów kamiennych, gruzowych cechujących się większą opornością lub organicznych wypełniak jam i rowów oraz akumulacji materiału pochodzenia organicznego o wyższej przewodności prądu elektrycznego, czyli o niższej oporności (Campana & Piro, 2008; Gaffney & Gater, 2003; Misiewicz, 2006; Schmidt, 2013).

Prace prowadzono z zastosowaniem urządzenia RM Frobisher TAR-3, które jest jednym z najbardziej popularnych systemów używanych w archeologicznej prospekcji elektrooporowej. Pomiary prowadzono z rozdzielczością 1x1 m, w tzw. układzie Wennera, czyli w układzie czterech elektrod umieszczonych liniowo w odległościach 50 cm, gdzie zewnętrzne pełniły funkcję elektrod prądowych (zasilających), a wewnętrzne potencjałowych (pomiarowych). Zastosowanie układu Wennera z jednej strony wymaga jednoczesnego umieszczenia wszystkich czterech elektrod w podłożu, co może powodować utrudnienia w nierównym terenie, z drugiej jednak nie wymagało połączenia kablowego z elektrodami umieszczonymi w pewnym oddaleniu od poligonu pomiarowego (w tzw. „nieskończoności”), co w warunkach terenu leśnego byłoby sporym utrudnieniem. Modelowa głębokość penetracji w zastosowanym układzie wynosi od ok. 0,75 m. Parametry prospekcji elektrooporowej zestawia tabela 3.

Tabela 3. Parametry prospekcji elektrooporowej.

Instrument	RM Frobisher TAR-3
Typ urządzenia	Zautomatyzowany miernik rezystancji gruntu
Układ elektrod	Wenner
Dystans elektrod	50 cm – 50 cm – 50 cm
Rozmiar siatki pomiarowej	20x20
Układ przejść	naprzemienny (zyg-zak)
Rozstaw linii pomiarowych	1 m
Ilość pomiarów wzdłuż linii	1/m
Uzyskane zagęszczenie pomiarów	1x1 m (1/m ²)
Przebadana powierzchnia	0,24 ha
Zakres	0-10000 Omm
Oprogramowanie użyte do opracowania wyników	Snuffler 1.3

Dane opracowywano w dedykowanym oprogramowaniu Snuffler 1.30. Obróbka obejmowała uśrednienie wartości wykraczających poza wartość odchylenia standardowego względem sąsiednich punktów (despike), w celu eliminacji błędów pomiarowych oraz interpolację danych do rozdzielczości 0.5x0.5 m dla ogólnego wygładzenia obrazu, co ułatwia jego odczytywanie. Zakres wyświetlanych danych odpowiadał ok. 95% wszystkich zarejestrowanych wartości, odrzucając wartości skrajne, zamykając się w przedziale 30-160 omometrów. Dodatkowo wykonano zobrazowania z wykorzystaniem filtra górnoprzepustowego (hi-pass filter/remove geology), którego działanie polega na podkreśleniu widoczności niewielkich lokalnych różnic odczytów względem zjawisk o większej powierzchni, co w pewnym uproszczeniu można rozumieć jako usuwanie efektów wynikających ze zmian „płytkiej geologii”. Obraz uzyskany wskutek zaaplikowania filtra górnoprzepustowego traci informację o wartościach odczytów, na rzecz relatywnego wskazania odczytów wyższych lub niższych. Wyjściowymi produktami prospekcji były zatem rastrowe mapy rozkładu oporności pozornej gruntu (anomalii elektrooporowych) oraz zobrazowania z użyciem filtra górnoprzepustowego zestawione w GIS.

Podstawowa ścieżka procesu obróbki danych:

```
Processes: 4
1 Base Layer
2 DeSpike, Flattening: Normal
3 Interpolate horizontally and vertically
4 Clip
/ + Remove Geology (hi-pass filter), Mean sample size: 10
```

5. Klasyfikacja anomalii

Interpretacja pomiarów geofizycznych ma charakter dwuetapowy. Pierwszym poziomem jest zrozumienie zarejestrowanych zjawisk geofizycznych i klasyfikacja zarejestrowanych anomalii na podstawie ich charakterystyki np. kształtu, rozmiaru, wartości, orientacji. Etap drugi to interpretacja archeologiczna, czyli próba wyjaśnienia konkretnych źródeł anomalii geofizycznych, upatrując ich w procesach kulturowych. Interpretacja ta wykonywana jest w oparciu o znajomość modeli organizacji przestrzeni w obrębie stanowisk archeologicznych, a także form i konstrukcji poszczególnych typów obiektów. Wymaga też konfrontacji zarejestrowanych danych geofizycznych z innymi kategoriami źródeł dla uzyskania najbardziej precyzyjnych wniosków. W opisywanym przypadku szczególnie pomocne były produkty lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowania lotnicze i satelitarne. W opracowaniu zaproponowano interpretację geofizyczną opartą na kilkustopniowej klasyfikacji odczytów. Dla pomiarów magnetycznych były to:

- **anomalie o wysokiej dynamice odczytów (termoremanentne)**, czyli o wysokich wartościach odczytów, często z charakterystyczną dookólną reakcją dipolową, których źródłem mogą być struktury związane z długotrwałym używaniem ognia i wysokich temperatur np. paleniska, piece, większe depozyty ceramiki albo polepy, struktury spalone w wyniku pożaru. Dla opisywanych kontekstów przyjętą wartością progową były maksymalne odczyty powyżej 10 nT;
- **anomalie o „średnich” wartościach odczytów**, wskazujące na miejscowe podniesienie wartości pola magnetycznego, mogące wskazywać na obecność struktur naturalnych lub antropogenicznych pod powierzchnią gruntu, o mniejszej objętości, mniej podatnych magnetycznie lub głębiej zalegających w stosunku do klasy opisanej powyżej. Ich źródłem mogły być relikty struktur osadniczych, depozyty polepy, ceramiki, organicznego kompostu, a także surowiec skalny. Kategoria ta obejmowała odczyty dodatnie, rejestrowane zarówno jako struktury punktowe jak i liniowe. Dla opisywanych kontekstów przyjętą wartością progową były maksymalne odczyty powyżej 5 nT;
- **anomalie dipolowe**, czyli punktowe odczyty o wysokiej dynamice, o sąsiadujących dodatnich i ujemnych wartościach, wskazujące na obecność obiektów ferromagnetycznych w warstwie przypowierzchniowej, czego źródłem są najczęściej współczesne elementy żelazne (np. zagubione elementy maszyn rolniczych, śmieci nawożone na pole wraz z obornikiem, niewybuchy);

Kształt i wartość anomalii magnetycznej jest efektem wielu czynników – objętości struktury lub przedmiotu będącego źródłem sygnału, jego orientacji, głębokości zalegania, podatności magnetycznej, a także parametrów fizycznych otaczającego go ośrodka. Zestawienie przykładowych odczytów, z opisem ich charakterystyki geofizycznej i interpretacją ilustruje ryc. 1.

Ryc. 1. Przykładowe typy anomalii magnetycznych. 1. Anomalie punktowe o wartościach dodatnich (jamy gospodarcze, niewielkie budynki zagłębione w podłoże). 2. Anomalie liniowe o wartościach dodatnich (rowy, fosy, a niekiedy dawne drogi lub paleokoryta). 3. Wysokodynamiczne anomalie w układzie liniowym (wał kamienny, utwardzona droga). 4. Anomalie z dookólną reakcją dipolową, termoremanentne (miejsca długotrwałego używania ognia, depozyty polepy). 5. Wysokodynamiczne anomalie dwubiegunowe – dipolowe (ferromagnetyczne śmieci, łuski). 6. Wysokodynamiczna anomalia od wydłużonego słupa żelbetowego (infrastruktura pionowa). 7. Wysokodynamiczna anomalia od wkopanego przewodu gazociągowego (infrastruktura pozioma). 8. Skupiska odczytów dipolarnych o różnej dynamice (rozproszony kamień polny, gruz budowlany, hałdy śmieci). Opr. M. Mackiewicz.

Dla pomiarów elektrooporowych zaproponowano natomiast dwustopniową klasyfikację:

- **anomalie wysokooporowe** wskazujące na miejscowe podniesienie oporności elektrycznej. Odczyty te możemy interpretować jako mury, zasypy z kamienia lub gruzu, lub warstwy o dużej porowatości, warstwy o niskiej wilgotności lub niskiej podatności do akumulowania wilgoci, rejestrowane także w lokalnych przewyższeniach terenu.
- **anomalie niskooporowe** wskazujące na miejscowe obniżenie oporności elektrycznej, mogące wskazywać na akumulacje warstw próchnicznych, organicznych lepiej akumulujących wilgoć np. zasypiska rowów, fos, rejestrowane także w lokalnych obniżeniach terenu.

6. Interpretacja wyników

Obszar badań był niejednorodny magnetycznie. Niemal na całej przebadanej powierzchni rejestrowano niewielkie pod względem wielkości i dynamiki anomalie. Źródłem tych odczytów mogły być rozwleczone eratyki, które licznie obserwowano na powierzchni, a także inne mniej czytelne rozwleczone pozostałości dawnej zabudowy, np. grudy polepy lub fragmenty spalonego drewna. Częstość ich występowania zdaje się odpowiadać dawnej parcelacji, wskazując że anomalie te mogą mieć związek z relikdami dawnej wsi. Część odczytów z pewnością jest jednak efektem procesów bardziej współczesnych np. działań wojennych, prac leśnych czy zaśmiecania lasu.

W uzyskanym w toku badań magnetycznych obrazie wyróżnia się przede wszystkim zespół anomalii zlokalizowany w północno-zachodniej części przebadanego obszaru (tabl. 6, ozn. 1). Tworzy go kilka mniejszych, jak się wydaje – liniowych, struktur, generujących wysokie wartości odczytów. W kompleksie tym wyróżniają się anomalie tworzące zarys zbliżony do prostokąta o wymiarach 18x8 m, a rozmiary całego zgrupowania mieszczą się w polu zbliżonym do prostokąta o wymiarach 25x12 m, zorientowanego w osi NNE-SSW. Układ ten zdaje się być zgodny z orientacją nawsia i przylegających do niego parceli, a zarejestrowane odczyty zlokalizowane by były we frontowej części działki. Ujemna reakcja dipolowa, objawiająca się w postaci ujemnego halo, wskazuje, że silne namagnesowanie, powstałe prawdopodobnie w wyniku działania wysokich temperatur. Jak się wydaje, zespół ten należałoby interpretować jako destrukcję zabudowy. Długie, linowe anomalie wskazują prawdopodobnie na destrukcję ścian. W trakcie późniejszych prac wykopaliskowych odkryto w tym miejscu warstwy polepy, będące zapewne źródłem tych sygnałów, a także niewielkie wały/miedze/bruki z otoczek. Niewielkie obszarowo sondaże nie dały jednak jednoznacznych odpowiedzi na temat charakteru tej konstrukcji. Zespół przecięto 1 m, a na pewnym odcinku 3 m pasem, co dostarczyło dość wybiórczego i mało przekonującego obrazu, który trudno przenieść na większą powierzchnię całego zgrupowania anomalii.

Podobnego, choć bardziej zgeneralizowanego obrazu, tej przestrzeni dostarczyły badania elektrooporowe. Najwyższe wartości oporności wskazują na obecność struktur kamiennych, co odpowiadałoby zarejestrowanemu w wykopie wałkowi z eratyków, najsilniejszej, liniowej anomalii magnetycznej.

Inną strukturą, na którą należałoby zwrócić uwagę, jest zespół niskich odczytów zarejestrowany przy południowej krawędzi parceli (?), ok 40 m od frontu działki (tabl. 6, ozn. 2). Odczyty tworzą w tym miejscu zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach ok. 14x10 m. Wartości dodatnie o maksymalnych wartościach kilku nanotesli należałoby rozpatrywać jako organiczny, kontrastujący z tłem zasyp, o bliżej nieokreślonej funkcji. Badania elektrooporowe, niestety, nie objęły tej przestrzeni.

Badania elektrooporowe wyraźnie wskazały obecność liniowej struktury równoległej do południowej krawędzi wzmiankowanej parceli (tabl. 6, ozn. 3). Zarejestrowano ją na całej szerokości obszaru przebadanego tą metodą. Na zachodzie przecinała pas nawsia i leśną

drogę, zdaje się, że należałoby wykluczyć, że źródłem sygnału jest sama w sobie droga i struktura nawsia. Szerokość niskooporowego odczytu wynosi od 4 do 7 m. Niskie wartości oporności wskazują na dobre warunki do akumulowania wilgoci. Warto też zaznaczyć, że pas ten jest wyraźnie wolny od większych anomalii magnetycznych. Anomalię tę można interpretować jako zasypany rów, być może prowadzący do wciąż czytelnych kanałów znajdujących się w pobliżu gródka i sąsiadujących z nim kanałów oraz grobli.

Obraz zagospodarowania parceli w toku badań geofizycznych rysuje się dość słabo. Obie wspomniane powyżej struktury nie są wyraźne i sugestywne, a raczej próbą znalezienia „punktu zaczepienia”. Nieco większej frekwencji wysokich odczytów można dopatrywać się także wzdłuż domniemanej południowej krawędzi działki, jednak doszukiwanie się w nich regularnych konstelacji byłoby nadinterpretacją.

7. Podsumowanie

Obszar wytypowany do prospekcji był relatywnie niewielki. Rozpoznanie zalegających pod powierzchnią reliktywów osadnictwa oraz pomoc w wytypowaniu miejsc do podjęcia badań sondażowych. Mając na względzie warunki terenowe wybór zastosowanych metod wydaje się jak najbardziej słuszny, gdyż poszukując reliktywów osadnictwa, badania magnetyczne należałoby uznać za podstawowe, dostarczające największego pakietu informacji, a badania elektrooporowe były istotnym uzupełnieniem ograniczeń metody magnetycznej. Pozyskane dane należy uznać za dobrej jakości, wolne od wyraźnych błędów pomiarowych. Również podłoże pozwalało oczekiwać dobrego kontrastu pomiędzy reliktywami obiektów archeologicznych a naturalnym tłem geologicznym.

Niestety w sytuacji, gdy w finalnym magnetogramie nie rejestrujemy gęstych konstelacji kontrastowych i sugestywnych anomalii, obraz ten pozostawia pewien niedosyt. Naturalną interpretacją prospekcji w Sulistawiu jest, że zarejestrowano ślady mało intensywnego osadnictwa, które nie pozostawiło po sobie wyraźnie kontrastujących z naturalnym podłożem nawarstwień. Na uzyskany wynik z pewnością mógł wpłynąć stan zachowania i niska miąższość obiektów – czego należy się spodziewać na lekkich glebach i terenie użytkowanym jako las gospodarczy. Należy też podkreślić, że metody nieinwazyjne mają charakter potwierdzający obecność potencjalnych struktur, ale nie powinny być wykorzystywane do zaprzeczania ich obecności. Z pewnością wiele obiektów, ze względu na swoją objętość i parametry fizyczne, nie manifestuje się w wynikach pomiarów.

Należy mieć na uwadze, że badania geofizyczne dostarczają zestandaryzowanego zobrazowania zmian parametrów fizycznych podłoża zarejestrowanych w obrębie ograniczonej przestrzeni, nie zaś mapy obiektów archeologicznych. Choć interpretacja archeologiczna oparta jest na pewnych regułach, nie dysponujemy kluczem do wyjaśniania zarejestrowanych anomalii geofizycznych jako sygnatury konkretnego typu obiektu

archeologicznego. Proces ten w dużej mierze opiera się na doświadczeniu, wiedzy geofizycznej i archeologicznej oraz umiejętnościach zastosowania ich dla danych kontekstów i pytań badawczych. Wiele czynników nie jest jednak uchwytnych w trakcie obserwacji powierzchniowych, zwykle pobieżnie prowadzonych podczas prospekcji. Do przedstawianych hipotez należy zatem podejść z pewną rezerwą. Mapy rozkładu anomalii magnetycznych często „pozwalają widzieć to, co chcemy zobaczyć”, więc dość łatwo pokusić się o nadinterpretację.

Dla szczegółowego wyjaśnienia zarejestrowanych różnymi metodami zjawisk i uściślenia obrazu stanowisk warto podjąć próbę zastosowania kolejnych, uzupełniających metod prospekcji, a także rozważyć opcję działań inwazyjnych. W przypadku podejmowania badań sondażowych należałoby jednak kierować się założeniem, aby konfrontować zastane konteksty z rezultatami badań nieinwazyjnych, co pozwoliłoby lepiej rozpoznać charakter poszczególnych anomalii i stworzyć miejscowy „słownik anomalii”, pozwalając na lepsze zrozumienie zarejestrowanych sygnałów, a także wpływając na rozwój subdyscypliny geofizyki archeologicznej.

Należy też przypomnieć, że zgodnie z zapisami Karty Lozańskiej (art. 5) metody nieniszczące, obejmujące prospekcję z powietrza i naziemną, powinny być faworyzowane i aplikowane w miarę możliwości zamiast pełnych prac wykopaliskowych. Również Konwencja Maltańska sygnowana przez Polskę w 1992 r. (art. 3, pkt. I, ppkt. b) określa jednoznacznie, że badania archeologiczne powinny być realizowane w sposób możliwie najmniej niszczący, a metody nieinwazyjne powinny poprzedzać wszelkie działania inwazyjne.

Literatura

Aspinall, A., Gaffney, C., & Schmidt, A. (2008). *Magnetometry for Archaeologists (Geophysical Methods for Archaeology Series 2)*. Plymouth. AltaMira Press.

Aspinall, A., Gaffney, C., & Schmidt, A. (2009). *Magnetometry for archaeologists (T. 2)*. Rowman Altamira.

Campana, S., & Piro, S. (2008). *Seeing the unseen. Geophysics and landscape archaeology*. CRC Press.

Gaffney, C. F., & Gater, J. (2003). *Revealing the buried past: Geophysics for archaeologists*. Tempus.

Herbich, T. (2014). Problematyka standaryzacji komercyjnych badań archeologiczno-geofizycznych: Od pomiaru do interpretacji. *Fontes Archaeologici Posnanienses*, 50(2), 19–40.

Misiewicz, K. (2006). *Geofizyka archeologiczna*. Instytut archeologii i etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Schmidt, A. (2001). *Geophysical data in archaeology: A guide to good practice*. Oxbow Books Limited.

Schmidt, A. (2013). *Earth resistance for archaeologists*. AltaMira Press.

Schmidt, A., Linford, P., Linford, N., David, A., Gaffney, C., Sarris, A., & Faßbinder, J. (2015). *EAC Guidelines for the use of Geophysics in Archaeology: Questions to Ask and Points to Consider*.

Tablice

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie. Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 1. Mapa gradientu pola magnetycznego w zakresie $-10/+10$ nT na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu. Skala mapy głównej 1:500. Skala mapy poglądowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 2. Mapa gradientu pola magnetycznego w zakresie $-3/+3$ nT na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu. Skala mapy głównej 1:500. Skala mapy poglądowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 3. Mapa gradientu pola magnetycznego w zakresie $-3/+3$ nT na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu. Klasyfikacja zarejestrowanych anomalii. Skala mapy głównej 1:500. Skala mapy poglądowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 4. Mapa oporności pozornej gruntu w zakresie 0-120 Ω m na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu. Skala mapy głównej 1:500. Klasyfikacja zarejestrowanych anomalii. Skala mapy poglądowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 5. Mapa oporności pozornej gruntu w zakresie 0-120 Ω m na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu. Skala mapy głównej 1:500. Skala mapy poglądowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Tablica 5. Mapa rozkładu anomalii magnetycznych i geoelektrycznych, rozplanowanie siatki pomiarowej na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu. Skala mapy głównej 1:500. Skala mapy poglądowej 1:10000, PUWG 1992 (EPSG: 2180). Opr. M. Mackiewicz

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie
Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 1. Mapa gradientu pola magnetycznego w zakresie -10/+10 nT na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu.

Skala mapy głównej 1:500
 Skala mapy poglądowej 1:10000
 PUWG 1992 (EPSG: 2180)

Opr. M. Mackiewicz

 Zakres badań magnetycznych

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie
Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 2. Mapa gradientu pola magnetycznego w zakresie -3/+3 nT na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu.

Skala mapy głównej 1:500
 Skala mapy poglądowej 1:10000
 PUWG 1992 (EPSG: 2180)

Opr. M. Mackiewicz

 Zakres badań magnetycznych

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie
Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 3. Mapa oporności pozornej gruntu zakresie 0-120 Ω m
na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu.

Skala mapy głównej 1:500
 Skala mapy poglądowej 1:10000
 PUWG 1992 (EPSG: 2180)

Opr. M. Mackiewicz

 Zakres badań geoelektrycznych

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie
Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 4. Mapa oporności pozornej gruntu zakresie 0-120 Ω m na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu.

Skala mapy głównej 1:500
 Skala mapy poglądowej 1:10000
 PUWG 1992 (EPSG: 2180)

Opr. M. Mackiewicz

 Zakres badań geoelektrycznych

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie
Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 5. Mapa oporności pozornej gruntu zakresie 0-120 Ω m
na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu.
Klasyfikacja zarejestrowanych anomalii.

Skala mapy głównej 1:500
 Skala mapy poglądowej 1:10000
 PUWG 1992 (EPSG: 2180)

Opr. M. Mackiewicz

- Zakres badań geoelektrycznych
- Strefy wysokooporowe
- Strefy niskooporowe

Sulisław, gm. Grodków, woj. opolskie
Zanikła średniowieczna wieś

Tablica 6. Mapa rozkładu anomalii magnetycznych i geoelektrycznych, rozplanowanie siatki pomiarowej na podkładzie cieniowanego modelu ukształtowania terenu.

Skala mapy głównej 1:500
 Skala mapy poglądowej 1:10000
 PUVG 1992 (EPSG: 2180)

Opr. M. Mackiewicz

- Zakres badań geoelektrycznych
- Zakres badań magnetycznych
- Anomalie magnetyczne o wysokiej dynamice (termoremanentne)
- Anomalie magnetyczne o średnich wartościach odczytu
- Anomalie dipolowe
- Strefy wysokooporowe
- Strefy niskooporowe
- Punkty domiarowe
- Oznaczenia struktur opisanych w tekście

